

नाट्यक्षेत्र व रोजगार : कला, अर्थव्यवस्था आणि उपजीविकेचा अभ्यास

(भारतीय व मराठी रंगभूमीच्या संदर्भात)

डॉ. लक्ष्मण किसन बोराटे

मराठी विभाग, दौंड तालुका कला व वाणिज्य महाविद्यालय, ता. दौंड, जि. पुणे.

Corresponding Author – डॉ. लक्ष्मण किसन बोराटे

DOI - 10.5281/zenodo.18978804

सारांश:

नाट्यक्षेत्र ही केवळ कलात्मक अभिव्यक्ती नसून अभिनेता, दिग्दर्शक, नाटककार, तंत्रज्ञ, नेपथ्यकार, वेशभूषाकार व व्यवस्थापन कर्मचारी अशा विविध घटकांसाठी रोजगारनिर्मितीचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत नाट्यकलेला सामाजिक व आर्थिक महत्त्व असूनही आधुनिक मनोरंजन माध्यमांमुळे या क्षेत्रास आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या शोधनिबंधात ऐतिहासिक व समकालीन संदर्भात नाट्यक्षेत्र व रोजगार यांचा परस्पर संबंध गुणात्मक पद्धतीने अभ्यासला आहे. योग्य धोरणे, प्रशिक्षण व शासकीय पाठबळ मिळाल्यास नाट्यक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करू शकते, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे.

प्रास्ताविक:

नाट्यक्षेत्र ही केवळ कलात्मक अभिव्यक्ती नसून अभिनेता, दिग्दर्शक, नाटककार, तंत्रज्ञ, नेपथ्यकार, वेशभूषाकार व व्यवस्थापन कर्मचारी अशा विविध घटकांसाठी रोजगारनिर्मितीचे महत्त्वाचे माध्यम आहे. भारतीय सांस्कृतिक परंपरेत नाट्यकलेला सामाजिक व आर्थिक महत्त्व असूनही आधुनिक मनोरंजन माध्यमांमुळे या क्षेत्रास आव्हाने निर्माण झाली आहेत.

या शोधनिबंधात ऐतिहासिक व समकालीन संदर्भात नाट्यक्षेत्र व रोजगार यांचा परस्पर संबंध गुणात्मक पद्धतीने अभ्यासला आहे. योग्य धोरणे, प्रशिक्षण व शासकीय पाठबळ मिळाल्यास नाट्यक्षेत्र मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करू शकते, असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे.

उद्दिष्ट्ये:

१. नाट्यक्षेत्राची संकल्पना व व्याप्ती समजून घेणे.
२. नाट्यक्षेत्राशी संबंधित विविध प्रकारच्या रोजगारांचा अभ्यास करणे.
३. मराठी व भारतीय रंगभूमीतील रोजगाराच्या संधीचे विश्लेषण करणे.
४. नाट्यक्षेत्रातील कलाकार व तंत्रज्ञांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करणे.
५. आधुनिक काळातील बदलत्या माध्यमांचा नाट्यक्षेत्रातील रोजगारावर होणारा परिणाम तपासणे.
६. नाट्यक्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी उपाययोजना व शक्यता सुचवणे.

समस्या विधानः

नाट्यक्षेत्र हे प्रामुख्याने असंगठित स्वरूपाचे असल्यामुळे या क्षेत्रातील कलाकार व कर्मचारी आर्थिक अस्थिरतेला सामोरे जातात. नियमित उत्पन्नाचा अभाव, सामाजिक सुरक्षा नसणे, आरोग्यविमा व निवृत्तीवेतनासारख्या सुविधा न मिळणे, तसेच प्रायोजक व शासकीय पाठबळाचा अभाव या गंभीर समस्या आहेत. चित्रपट, दूरदर्शन व ओटीटी प्लॅटफॉर्मच्या वाढत्या प्रभावामुळे नाटकांतील रोजगाराच्या संधी कमी होत आहेत, असा समजही रूढ होत आहे. अशा परिस्थितीत नाट्यक्षेत्र रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी साधन ठरू शकते का? आणि असल्यास त्यासाठी कोणत्या धोरणात्मक उपायांची आवश्यकता आहे, हा या संशोधनाचा मुख्य प्रश्न आहे.

संशोधन पद्धती:

सदर शोधनिबंधासाठी गुणात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला आहे.

१. ग्रंथसंदर्भ पद्धती – नाट्यकला, सांस्कृतिक अर्थशास्त्र, रोजगार व कला क्षेत्रावरील पुस्तके, संशोधन लेख व अहवालांचा अभ्यास.

२. ऐतिहासिक पद्धत – भारतीय व मराठी नाट्यक्षेत्राच्या विकासाचा आणि त्यातून निर्माण झालेल्या रोजगारांचा कालानुक्रमे आढावा.

३. वर्णनात्मक व विश्लेषणात्मक पद्धत – नाट्यक्षेत्रातील विविध व्यावसायिक भूमिकांचे वर्णन व विश्लेषण.

४. निरीक्षण पद्धत – नाट्यप्रयोग, नाट्यसंस्था व रंगमंचीय व्यवस्थेचे निरीक्षण.

५. अनुभवाधारित अभ्यास – निवडक कलाकार, दिग्दर्शक व रंगकर्मी यांच्या अनुभवांवर आधारित माहितीचा विचार.

नाट्यक्षेत्राची संकल्पना व व्याप्ती:

नाट्यक्षेत्र ही केवळ कलात्मक अभिव्यक्तीची मर्यादित चौकट नसून ती सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक घटकांशी जोडलेली एक व्यापक व्यवस्था आहे. नाटक हे मानवी भावभावना, संघर्ष, मूल्ये आणि सामाजिक वास्तव यांचे रंगमंचीय सादरीकरण करणारे माध्यम असल्यामुळे नाट्यक्षेत्राची संकल्पना केवळ अभिनयापुरती मर्यादित न राहता विविध पूरक घटकांच्या समन्वयातून आकार घेते.

१. नाट्यक्षेत्राची संकल्पना:

संशोधनात्मक दृष्टीने नाट्यक्षेत्राची संकल्पना बहुआयामी आहे. नाट्यक्षेत्र म्हणजे नाटकाच्या निर्मितीपासून ते सादरीकरण, प्रसार आणि ग्रहण (प्रेक्षक प्रतिसाद) या संपूर्ण प्रक्रियेचा समावेश असलेले क्षेत्र होय. या प्रक्रियेत नाटककार, दिग्दर्शक, अभिनेते, तंत्रज्ञ, व्यवस्थापक, समीक्षक आणि प्रेक्षक हे सर्व घटक परस्परावलंबी असतात.

भारतीय परंपरेत नाट्यकलेची संकल्पना नाट्यशास्त्र या ग्रंथावर आधारित असून नाटक हे “लोकशिक्षणाचे साधन” आणि “रंजन व बोधन यांचे समन्वयित माध्यम” मानले गेले आहे. त्यामुळे नाट्यक्षेत्र ही केवळ मनोरंजनाची व्यवस्था नसून समाजप्रबोधन, सांस्कृतिक संवर्धन आणि मूल्यनिर्मिती करणारी संस्था म्हणून पाहिली जाते. “नव्या पिढीने संहितेची दृष्ट्यात्मकता वाढावी म्हणून रंगमंचावर केलेले तांत्रिक बदल, सादरीकरणाची नवीन तत्त्वे (उदा. नाटकाची आंगिक, वाचिक, आहार्य आणि सात्त्विक या चार तत्त्वांबरोबरच "तात्त्विक" या अंगाचा प्रेमानंद गज्वी यांनी मांडलेला सिद्धांत), ग्रीप्स थिएटर, स्ट्रीट प्ले, नाट्य आदी नवनव्या संकल्पनेमधील शक्याशक्यता मागील काही वर्षांत केवळ मराठी रंगभूमीने पडताळून पाहिल्या आहेत.”^१ प्रासंगिक

लेख मांडत असताना भालचंद्र कुबल यांनी केलेली चर्चा आजच्या नाट्यक्षेत्राच्या संकल्पनेशी मिळती जुळती आहे.

२. नाट्यक्षेत्राची व्याप्ती:

नाट्यक्षेत्राची व्याप्ती अत्यंत व्यापक असून ती कला, समाज, शिक्षण आणि रोजगार या सर्व क्षेत्रांपर्यंत विस्तारलेली आहे.

(अ) कलात्मक व्याप्ती:

नाट्यक्षेत्रात अभिनय, लेखन, दिग्दर्शन, नेपथ्य, रंगभूषा, वेशभूषा, प्रकाशयोजना, ध्वनीसंयोजन, संगीत आणि नृत्य अशा विविध कलांचा समावेश होतो. त्यामुळे नाटक हे एक समन्वित कला माध्यम (composite art form) आहे. 'रस-भाव-विचार' या ग्रंथात भाषांतरकार प्रा. र. पं. कंगले म्हणतात, "पस्तिसाव्या अध्यायात नाट्याचार्याने अनुरूप भूमिका कशा द्याव्यात ते सांगून भरत, विदूषक, नट, सूत्रधार, नाट्यकर, नायक आदी पात्रांचे व मुकुटकार, चित्रकार, कारुक, कुशीलव वगैरे कलाकारांचे वर्णन केले आहे. प्रयोगासाठी ह्या सर्वांची आवश्यकता असते."^२ प्रायोगिक, व्यावसायिक, लोकनाट्य, बालनाट्य, एकपात्री, संगीत नाटक, समांतर रंगभूमी अशा विविध प्रकारांतून नाट्यक्षेत्राचा कलात्मक विस्तार दिसून येतो.

(ब) सामाजिक व सांस्कृतिक व्याप्ती:

नाटक हे समाजाचे प्रतिबिंब मानले जाते. सामाजिक प्रश्न, राजकीय वास्तव, जातीयता, स्त्रीवाद, ग्रामीण-शहरी संघर्ष, मानवी मूल्ये यांचे सादरीकरण नाटकातून होते. त्यामुळे नाट्यक्षेत्र सामाजिक परिवर्तनाचे साधन ठरते. लोकनाट्य परंपरेतून ग्रामीण समाजाशी तर आधुनिक रंगभूमीतून शहरी समाजाशी नाट्यक्षेत्राचा निकटचा संबंध निर्माण झाला आहे.

(क) शैक्षणिक व्याप्ती:

नाट्यक्षेत्राचे महत्त्व शैक्षणिक पातळीवरही वाढले आहे. शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांमध्ये

नाट्यशिक्षण, नाट्यशास्त्र, अभिनय प्रशिक्षण, रंगमंच व्यवस्थापन यांसारखे अभ्यासक्रम सुरू झाले आहेत. नाटकाचा वापर व्यक्तिमत्त्व विकास, संवादकौशल्य, नेतृत्वगुण आणि सामाजिक भान निर्माण करण्यासाठी केला जातो. राज्य शासनाच्या वतीने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांसाठी नाट्य स्पर्धा घेतल्या जातात. यानिमित्ताने विद्यार्थ्यांच्या नाटकीय कलागुणांना वाव दिला जातो. "काळ बदलला, विनोद बदलला. काळाच्या ओघात एकेकाळचा निखळ विनोद मग फालतू जोकही ठरला. तरीही अनेक कलाकृतीमधून निर्माण झालेले विनोद हे कालातीत ठरले आहेत. आजही ते ऐकताना किंवा पाहताना दर्जेदारच वाटतात. सर्वच वर्गातील रसिक त्यांच्या आठवणींमध्ये रमूनही जातात."^३ राज्य नाट्य स्पर्धेच्या निमित्ताने सकाळ वर्तमानपत्रांमध्ये आलेल्या बातमीमध्ये हा शैक्षणिक लेख प्रसिद्ध झाला होता. म्हणूनच दिवसेंदिवस महाराष्ट्रातील विद्यापीठांमध्ये नाट्य क्षेत्राची व्याप्ती वाढताना दिसून येते.

(ड) आर्थिक व रोजगारात्मक व्याप्ती:

संशोधनाच्या दृष्टीने नाट्यक्षेत्राची आर्थिक व्याप्ती अत्यंत महत्त्वाची आहे. नाट्यक्षेत्रातून प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होते. अभिनेते, लेखक, दिग्दर्शक यांच्यासह तंत्रज्ञ, निर्माते, व्यवस्थापक, जाहिरातदार, रंगमंच कर्मचारी, समीक्षक यांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात. व्यावसायिक रंगभूमी, नाट्यमहोत्सव, शासन अनुदान आणि खाजगी निर्मिती यांमुळे नाट्यक्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या सक्रिय राहते.

(ई) समकालीन व माध्यमात्मक व्याप्ती:

आजच्या डिजिटल युगात नाट्यक्षेत्राची व्याप्ती पारंपरिक रंगमंचापुरती मर्यादित राहिलेली नाही. ऑनलाइन नाट्यप्रयोग, नाट्य महोत्सवांचे डिजिटल प्रसारण, नाट्यलेखनाचे दृक्-श्राव्य रूपांतर, तसेच चित्रपट व

दूरचित्रवाणी क्षेत्राशी असलेले नाट्यक्षेत्राचे संबंध यामुळे त्याची व्याप्ती अधिक विस्तारली आहे.

भारतीय व मराठी नाट्यक्षेत्रातील रोजगाराची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी:

भारतीय नाट्यपरंपरा ही केवळ कलात्मक अभिव्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता विविध कालखंडांमध्ये कलाकारांच्या उपजीविकेचे साधन ठरत आली आहे. नाट्यक्षेत्रातील रोजगाराची संकल्पना काळानुसार बदलत गेली असून तिची मुळे प्राचीन संस्कृत नाट्यपरंपरेत, लोककला चळवळीत आणि पुढे आधुनिक व्यावसायिक रंगभूमीत आढळतात. या टप्प्यावर नाट्यक्षेत्राला स्पष्टपणे व्यवसायाचे स्वरूप प्राप्त झाले. विनोदी नाटकांनी धुमाकूळ घातला होता. “आज आशयघन, वैचारिक, समस्याप्रधान नाटकांची निर्मिती होते आहे. नवीन आशयाची, नवीन मांडणीची व मुख्यत्वेकरून (सेलिब्रिटी) अभिनेते / अभिनेत्री यांना घेऊन ही नाटके सादर होत आहेत. कालचे स्ट्रगलर आज सेलिब्रिटी झाले आहेत. प्रेक्षकही या नाटकांना गर्दी करताना दिसताहेत. सेलिब्रिटी कलाकारांचे कौतुक करायला हवे. त्यांच्या काळ काम वेगाचे वेळापत्रक योग्य त-हेने ते तयार करताना दिसतात निर्मातेही या वेळापत्रकानुसार प्रयोगाचे अयोजन करताना दिसतात.”^४

प्राचीन भारतात नाट्यकला ही धर्म, समाज आणि शिक्षणाशी घनिष्टपणे जोडलेली होती. नाट्यशास्त्र परंपरेनुसार नाटकाला समग्र कला माध्यमाचे स्थान होते. कलाकार घडविण्याची प्रक्रिया गुरुकुल पद्धतीवर आधारित असून शिष्य-गुरू परंपरेतून अभिनय, गायन, नृत्य व वाद्यवादन यांचे दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिले जात असे. रोजगाराच्या दृष्टीने नाट्यक्षेत्राला राजाश्रय लाभलेला होता. राजदरबारात नट, गायक, वादक आणि सूत्रधार यांना निश्चित मानधन मिळत असल्याने काही निवडक

कलाकारांसाठी हे क्षेत्र स्थिर उपजीविकेचे साधन होते; मात्र हा रोजगार व्यापक समाजापर्यंत पोहोचलेला नव्हता आणि राजाश्रयावरच अवलंबून होता.

मध्ययुगीन काळात राजाश्रय कमी होत गेल्याने लोकजीवनाशी निगडित नाट्यप्रकारांचा विकास झाला. भाण, प्रहसन, कीर्तन, तमाशा, दशावतार, भांड पथक यांसारख्या लोकनाट्य प्रकारांनी ग्रामीण व निमशहरी समाजात लोकप्रियता मिळवली. कलाकार भटक्या किंवा अर्ध-स्थिर स्वरूपात सादरीकरण करत आणि त्यावरच त्यांची उपजीविका अवलंबून होती. निश्चित वेतनाऐवजी मानधन, बक्षिसे, धान्य, वस्त्रे किंवा गावकऱ्यांकडून मिळणारा आधार हे उत्पन्नाचे स्रोत होते. तरीही या लोकनाट्य परंपरांनी मोठ्या प्रमाणावर कलाकारांना रोजगार दिला आणि नाट्यक्षेत्राचा सामाजिक पाया मजबूत केला.

एकोणिसाव्या शतकात आधुनिक मराठी रंगभूमीच्या उदयामुळे नाट्यक्षेत्रातील रोजगाराच्या इतिहासात महत्त्वाचा बदल झाला. ब्रिटिश काळात शहरांमध्ये नाट्यगृहे स्थापन झाली आणि नाटक हे नियोजित सादरीकरणाचे माध्यम बनले. व्यावसायिक नाटकसंस्थांच्या उदयामुळे नाटककार, अभिनेते, दिग्दर्शक, संगीतकार, नेपथ्यकार आणि रंगमंच कर्मचारी यांना नियमित मानधन मिळू लागले. विशेषतः संगीत नाटकाच्या काळात गायक-अभिनेते व वादक यांना सातत्यपूर्ण रोजगार मिळून नाट्यक्षेत्र अनेकांसाठी पूर्णवेळ उपजीविकेचे साधन ठरले.

विसाव्या शतकात मराठी रंगभूमीवर व्यावसायिक आणि हौशी किंवा प्रायोगिक रंगभूमीचे स्पष्ट विभाजन झाले. व्यावसायिक रंगभूमीवर आर्थिक लाभ व प्रेक्षकसंख्या महत्त्वाची असल्याने रोजगाराच्या संधी अधिक पण स्पर्धात्मक होत्या, तर हौशी व प्रायोगिक रंगभूमीवर आर्थिक लाभ मर्यादित असला तरी सर्जनशील स्वातंत्र्य मिळत असे. अभिनयासोबत लेखन, दिग्दर्शन, प्रकाशयोजना, ध्वनी,

रंगभूषा आणि व्यवस्थापन अशा पूरक भूमिकांचा विस्तार झाला; मात्र रोजगाराची स्थिरता कमी होत गेल्याने अनेक कलाकारांना इतर व्यवसाय करावे लागले.

समकालीन काळात मराठी व भारतीय नाट्यक्षेत्रात विविध प्रवाहांमुळे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. शासनाचे अनुदान, नाट्यमहोत्सव, खासगी निर्मिती संस्था आणि शैक्षणिक रंगभूमी यांच्या आधारावर हे क्षेत्र टिकून आहे. तरीही अनियमित उत्पन्न, मर्यादित मानधन आणि प्रकल्पाधारित रोजगार यांमुळे नाट्यक्षेत्रातील रोजगार आजही संघर्षपूर्ण आणि अस्थिर स्वरूपाचा आहे.

नाट्यक्षेत्रातील विविध रोजगार संधी:

नाट्यक्षेत्रातील रोजगार पुढील प्रमुख विभागांत विभागता येतात:

१. कलात्मक रोजगार – अभिनेता, अभिनेत्री, नाटककार, दिग्दर्शक, संगीतकार, नृत्यदिग्दर्शक.
२. तांत्रिक रोजगार – प्रकाशतंत्रज्ञ, ध्वनितंत्रज्ञ, नेपथ्यकार, रंगभूषाकार, वेशभूषाकार.
३. व्यवस्थापन व प्रशासन – रंगमंच व्यवस्थापक, निर्माते, तिकीटविक्री व कार्यक्रम समन्वयक.
४. प्रचार व प्रसार – जाहिरात, सोशल मीडिया व्यवस्थापन, प्रसिद्धी प्रमुख.
५. शिक्षण व प्रशिक्षण – नाट्यशिक्षक, कार्यशाळा प्रशिक्षक, नाट्यसंशोधक.

आधुनिक माध्यमे व नाट्यक्षेत्रातील रोजगार:

एकविसाव्या शतकात आधुनिक माध्यमांचा विशेषतः डिजिटल व सोशल मीडियाचा विकास नाट्यक्षेत्रातील रोजगाराच्या स्वरूपात मूलभूत बदल घडवून आणणारा ठरला आहे. पारंपरिक रंगमंचकेंद्री नाट्यक्षेत्र आता माध्यमाधारित, तंत्रज्ञान-संलग्न आणि बहुप्लॅटफॉर्म

स्वरूपात विस्तारले असून रोजगाराच्या संधींचे नवे आयाम निर्माण झाले आहेत.

डॉ. विजया टिळक यांनी मांडलेली समीक्षा नाट्यक्षेत्रात महत्वाची ठरते त्या म्हणतात, “नाटक हा एकच साहित्यप्रकार असा आहे की जन्माला येतानाच रूप, आकार घेऊन येत नाही. अत्यंत कृत्रिमपणे त्याची निर्मिती करावी लागते. व अशा अत्यंत कृत्रिमपणातून अत्यंत अकृत्रिमपणाची अपेक्षा त्यांच्याकडून केली जाते. जीवनाच्या या व्यापक पटाला जीवनातील अनेक अनुभवांचे झरे येऊन मिळत असतात. हा प्रत्येक झरा त्या त्या अनुभवाच्या जातीप्रमाणे त्या त्या कलाप्रकाराचा घाट घेऊन या नाटकाला मिळणार. असतो.”^५

आधुनिक काळात नाट्यक्षेत्राचे माध्यमीकरण झाल्यामुळे रोजगाराच्या रचनेत मूलभूत बदल घडून आले आहेत. त्यामुळे अभिनय व दिग्दर्शनाबरोबरच व्हिडिओ निर्मिती, संपादन, ध्वनीप्रक्रिया, ग्राफिक्स, डिजिटल सादरीकरण, प्रचार आणि सोशल मीडिया व्यवस्थापनाशी संबंधित रोजगार वाढले आहेत. आधुनिक माध्यमे आणि नाट्यक्षेत्र यांतील सीमारेषा धूसर झाल्याने कंटेंट क्रिएशन, समीक्षा, डिजिटल पत्रकारिता व मार्केटिंगसारख्या क्षेत्रांतही नवे रोजगार निर्माण झाले आहेत. यामुळे नाट्यक्षेत्रातील रोजगार प्रकल्पाधारित, बहुकौशल्याधारित व अधिक स्पर्धात्मक झाला असून तांत्रिक कौशल्ये, डिजिटल साक्षरता आणि सतत नव्या कौशल्यांचे आत्मसात करणे आवश्यक बनले आहे. संधी वाढल्या असल्या तरी रोजगाराचे स्थैर्य कमी झाले आहे, हे या परिवर्तनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरते.

नाट्यक्षेत्रातील रोजगाराची संरचनात्मक अस्थिरता आणि व्यावसायिक मर्यादा:

नाट्यक्षेत्रातील रोजगारासमोरील सर्वात गंभीर समस्या म्हणजे त्याची एकूणच संरचनात्मक अस्थिरता होय. नाटकांचे प्रयोग हंगामी, प्रेक्षकसंख्येवर आणि नाट्यगृहांच्या उपलब्धतेवर अवलंबून असल्याने कलाकारांना सातत्यपूर्ण काम मिळत नाही आणि उत्पन्नाचे कोणतेही निश्चित साधन राहत नाही. कमी मानधनात दीर्घ व अनियमित तास काम करावे लागल्यामुळे आर्थिक नियोजन कठीण होते आणि अनेक कलाकारांना पर्यायी व्यवसायांचा आधार घ्यावा लागतो, ज्यामुळे नाट्यक्षेत्र पूर्णवेळ व्यवसाय म्हणून स्वीकारणे अवघड ठरते.

याचबरोबर अनेक नाट्यगृहांची भौतिक व तांत्रिक दुरवस्था, अपुऱ्या सुविधा, जुनी साधने आणि प्रशिक्षित तंत्रज्ञांचा अभाव यांचा थेट परिणाम नाट्यप्रयोगांच्या गुणवत्तेवर तसेच कलाकारांच्या उत्पन्नावर होतो. काही वेळा तांत्रिक व व्यवस्थापकीय अडचणींमुळे प्रयोग रद्द होऊन कलाकारांना आर्थिक नुकसान सहन करावे लागते.

“संस्थांना अनुदान - रजिस्टर्ड नाट्यसंस्थाना किंवा सांस्कृतिक कार्य करणा-यांना असे अनुदान तीन वर्षांनी मंजूर होते. माझी सूचना आहे की महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक क्षेत्रात कार्य करणा-या ज्या संस्थांनी अनुदानासाठी अर्ज केला असेल. अशा संस्थांचा गेल्या तीन वर्षांचा आर्थिक ताळेबंद व कार्याचे अहवाल पाहावे. ज्या संस्था सातत्याने कार्य करतात त्यांचा प्रथम विचार करावा आणि अशा संस्थांना एक वर्षा आड अनुदान मंजूर करावे. त्यामुळे अशा सातत्याने भरघोस कार्य करणा-या संस्थांचा आर्थिक भार कमी होईल व हे सातत्य टिकून राहील.”६

अनियमित कामाचे तास, रात्री उशिरापर्यंतचे प्रयोग आणि दुहेरी कामाच्या वेळापत्रकामुळे कलाकारांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यावर ताण येतो, जो दीर्घकालीन

रोजगार टिकावा यासाठी गंभीर धोका निर्माण करतो. त्यातच चित्रपट, दूरचित्रवाणी आणि डिजिटल माध्यमांच्या वाढत्या प्रभावामुळे नाट्यक्षेत्रातील संधी मर्यादित होत असून अनेक कलाकार इतर माध्यमांकडे वळत आहेत. परिणामी नाट्यक्षेत्रातील मनुष्यबळ टिकवणे कठीण बनले असून रोजगाराचे स्वरूप आजही अस्थिर आणि असुरक्षित राहिले आहे.

रोजगारवाढीसाठी शक्यता व उपाययोजना:

नाट्यक्षेत्रातील रोजगारवाढीसाठी पुढील उपाय महत्त्वाचे ठरू शकतात:

- शासकीय अनुदान व सांस्कृतिक धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी.
- नाट्यप्रशिक्षण संस्था व अभ्यासक्रमांचे व्यावसायिकीकरण.
- पर्यटन व सांस्कृतिक महोत्सवांशी नाट्यक्षेत्राचे संलग्नीकरण.
- डिजिटल माध्यमांचा प्रचार व नाट्यप्रयोगांचे ध्वनिचित्रमुद्रण.
- कलाकारांसाठी सामाजिक सुरक्षा योजना.
- नाट्यक्षेत्राचे संघटीकरण व किमान मानधन धोरण.
- स्थानिक स्वराज्य संस्था व नगरपालिकांचा सक्रिय सहभाग.
- शाळा-महाविद्यालयीन रंगभूमीशी व्यावसायिक संलग्नीकरण.
- खाजगी गुंतवणूक व CSR उपक्रमांचा वापर.
- नाट्यसंशोधन, दस्तऐवजीकरण व समीक्षेला प्रोत्साहन.

निष्कर्षः

सदर संशोधनात्मक अभ्यासातून नाट्यक्षेत्र आणि रोजगार यांच्यातील घनिष्ठ व परस्परसंबंध स्पष्ट होतो. नाट्यक्षेत्र हे केवळ सांस्कृतिक अभिव्यक्तीचे माध्यम नसून थेट व अप्रत्यक्ष स्वरूपात मोठ्या प्रमाणावर रोजगारनिर्मिती करणारे क्षेत्र आहे. तथापि, रोजगारातील अस्थिरता, अपुरी पायाभूत सुविधा आणि धोरणात्मक मर्यादा यांमुळे या क्षेत्राची संपूर्ण आर्थिक क्षमता अद्याप साकार झालेली नाही.

अभ्यासातून असेही निदर्शनास येते की आधुनिक व्यवस्थापन, तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर आणि संस्थात्मक पाठबळ मिळाल्यास नाट्यक्षेत्र अधिक संघटित व आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकते. त्यामुळे नाट्यक्षेत्राचा विकास हा केवळ सांस्कृतिक नव्हे तर रोजगारनिर्मितीच्या व्यापक संदर्भात पाहणे आवश्यक असून शासन, शैक्षणिक संस्था, खासगी क्षेत्र आणि समाज यांच्या समन्वयातून ते शाश्वत रोजगारनिर्मितीचे प्रभावी माध्यम ठरू शकते.

संदर्भ सूची :

१. आधारभूत साधनसामग्री सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार – अहवाल विविध संशोधनात्मक लेख व नियतकालिके
२. दैनिक प्रहार : भालचंद्र कुबल, रविवार दिनांक ५ नोव्हेंबर २०२३ पृष्ठ : ०६
३. कंगले र. पं.,(भाषांतरकार) 'रस-भाव-विचार' महाराष्ट्र राज्य साहित्य-संस्कृती मंडळ, मुंबई. प्रथमावृत्ती १९७३ पृष्ठ : ११
४. दैनिक सकाळ, जितेंद्र देशपांडे, २० डिसेंबर २०२३.
५. काकडे अरुण - अध्यक्षीय भाषण, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, मुंबई. पंढरपूर दि. ३१ जानेवारी ते १ आणि २ फेब्रुवारी २०१४ पृष्ठ : ०८

६. टिळक विजया, मराठी नाट्यसंगीत - स्वरूप आणि समीक्षा, व्यास क्रिएशन, द्वितीय आवृत्ती : २ जून २०१९ पृष्ठ : १५
७. काकडे अरुण - अध्यक्षीय भाषण, अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद, मुंबई. पंढरपूर दि. ३१ जानेवारी ते १ आणि २ फेब्रुवारी २०१४ पृष्ठ : १४